

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAHTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020–2024-YILLAR).....	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafruz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА	

ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloyevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI BAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatkobova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	
BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI	

VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	314
Qodirova Farangiz Komilovna	
COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTS' HOTEL SELECTION PREFERENCES IN THE MAJOR TOURISM REGIONS OF UZBEKISTAN.....	320
Sardor Kuvandikov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARI	329
Madenova Elmira Nizamatdinovna	
BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	334
Shoyev Davronbek Axmadjonovich	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY QURILISHI KLASSTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA TARMOQNI 2032-YILGACHA RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASH.....	340
Usmonov Mirumar Abdulla o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA TURIZM RIVOJINING DRAYVERI SIFATIDA DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	349
Jannazarova Gauzar Kaipnazarovna	
Raxmatova Sevinch Sobir qizi	
O'ZBEKISTONDA IFRSGA O'TISH JARAYONIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING BOSHQARUV QARORLARIGA TA'SIRI: UZAUTO MOTORS MISOLIDA.....	353
Samaroxonov Asqarxon Jamolxon o'g'li	
Jo'rayeva Zahro Toshpo'latovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	358
Pyotr Kim	
TOSHKENT VILOYATI BO'STONLIQ TUMANIDA TURISTIK ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUVNING TASHKILIYIQTISODIY AHAMIYATI (DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA).....	364
Tolibboyev Zafarbek Axror o'g'li	
TURIZM SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	372
Qarshiboyev Lochinbek Xusan o'g'li	
OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA ASOSIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI TAHLILINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	379
Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich	
QASHQADARYODA NODAVLAT UNIVERSITETLARINING TASHKILIY RIVOJLANISHI: TALABALAR VA XODIMLAR POTENSIALINI TARKIBIY VA DEMOGRAFIK TAHLIL.....	382
Rahimov Sardor Uralovich	
O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARINING JOYLASHUVINING HOZIRGI HOLATI.....	388
Kudratov Muhammad Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA STATISTIK MA'LUMOTLARNI SUN'IY	

INTELLEKT ASOSIDA TAHLIL QILISH IMKONIYATLARI.....	393
Umarov Abbas Nuriddin o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ.....	400
Муниса Турдибаева	
TURIZM SOHASIDA SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	410
Yuldosheva Laylo Isroilovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	416
Oramov Jahongir Jo'rayevich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MUNOSABATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH.....	421
Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA YUQORI TEXNOLOGIK USKUNALARNI XARID QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA UMUMIY EGALIK QIYMATI (TCO) KONSEPSIYASINING AHAMIYATI	428
Dadamuxamedov Abduvaxob Abduvaxidovich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA HISOBOTNI TUZISH VA TAQDIM ETISH HAMDA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Xalilov Bahromjon Bahodirovich	
O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINING SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY SUG'URTA MEKANIZMLARINI JORIY ETISH.....	441
Kalenov K.T.	
TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	445
Sobirov Sayfiddin Baxrom o'g'li	
ADIR EKOTIZIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARI TAHLILI	455
Qodirov Hamidullo Madaminjonovich	
AQSH VA XITOIY O'RTASIDAGI SAVDO URUSHINING JAHON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	466
Maxmudillayev Bahromjon Shavkatjon o'g'li	
O'ZBEKISTON FERMERLARINING XALQARO BOZORLARGA KIRISHINI KENGAYTIRISHDA EKSPORT KOOPERATSIYALARIDA ISHTIROK ETISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI MARJINAL BAHOLASH	472
Tursunqulov G'olibjon Shavkat o'g'li	
TECHNOLOGY AND MODERN TOURISM: PAVING THE WAY FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT.....	482
Freshta Qayoumi	
SUG'URTA KOMPANIYALARIDA INVESTITSIYA PORTFELINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	488
Ergashev Olim Kenjayevich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA SEKTORIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	496
Ergashev Olim Kenjayevich	
ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПОВЫШЕНИИ РЕСУРСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ.....	503
Т.В. Ким	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI AUDITIGA KOMPYUTERLASHTIRILGAN AUDIT USULLARI (CAATS) VA TAHLILY AMALLARNI JORIY ETISH	509
Ibragimov Nodirbek Baxodir o'g'li	
JAMIYAT EVOLYUSIYASIDA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING AHAMIYATIGA DOIR NAZARIY TALQINLAR.....	516
Aripov Oybek Abdullayevich	

Rustamov Dilshodjon Shaydullo o'g'li SUG'URTA FAOLIYATINI BOSHQARISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	523
Umarova Aziza Hamidovna O'ZBEKISTON MAJBURIY SUG'URTA BOZORIDA TARIF SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI.....	529
Qo'ziyeva Nozima G'ayrat qizi O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI FAOL JALB QILISH XUSUSIDA.....	535
Artikbayev Dilshod Mumindjanovich O'ZBEKISTONDA DUKKAKLI EKINLAR BOZORIDA NARX O'ZGARUVCHANLIGI VA FERMERLARNING DAROMAD BARQARORLIGI.....	541
Islamova Malika Ilyos qizi ISLOM MOLIYASI VA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNES MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH.....	547
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.....	553
Петр Ким BAA VA O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANKCHILIK TO'G'RISIDAGI QONUNLARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI.....	559
Bektemirov Muhiddin Shomirza o'g'li QURILISH KORXONALARIDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI BOSHQARUV TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	564
Arifdjanova Zilola Dilshodovna YENGIL SANOAT KORXONALARI FAOLIYATIDA MARKETING KOMMUNIKATSIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH (Buxoro viloyati to'qimachilik korxonalari misolida).....	570
Muxsinov Bekzod Toxirovich JAHON TURIZMIDA DIVERSIFIKATSIYA, GLOBALLASHUV, GLOKALLASHUV TENDENSIYALARI.....	579
Raxmatulla Hayitboyev ANALYSIS OF FINANCIAL SUPPORT MANAGEMENT MECHANISMS IN JOINT-STOCK COMPANIES.....	585
Abduboyev Muxammad Sharofiddinovich XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA SHERIKCHILIK ALOQALARI MEXANIZMINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida).....	591
Muratbaeva Aziza Nasir qizi IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING JAHON TAJRIBALARINI O'RGANISH.....	599
Fayziyev Manuchehr Sharofiddinovich INVESTITSIYA DASTURLARI VA LOYIHALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MENEJMENTNING MOHIYATI VA O'RNI.....	604
Ahmedova Dilnoza Muzaffarovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SUG'URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI.....	607
Nomozova Qumri Isoyevna YOSHLAR TADBIRKORLIGI: TUSHUNCHAVIY MOHIYATI VA BOSHQARUVINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	613
Gulomqodirova Ma'mura Saydumarxon qizi AKTIVLAR BO'YICHA EHTIMOLIY YO'QOTISHLARGA DOIR ZAXIRALARNING TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHDAGI AHAMIYATI.....	619
Turanov M. Sh. GAZNACHILIKDA PUL OQIMLARI USTIDAN KOMPLEKS MONITORINGNI	

TAKOMILLASHTIRISH: SHARTNOMALAR VA TO'LOVLAR NAZORATINI RAQAMLASHTIRISH.....	625
Shodmonkulova Shahlo Olimjon qizi	
MANAGING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS	638
Jumaeva D.Kh	
Khamidova N.K	
MANAGING HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY	642
Jumaeva D. Kh.	
Pulotov Sh. Sh.	
TIJORAT BANKLARIDA LIKVIDLIKNI BOSHQARISH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	647
Tojiyev Rahmatilla Rahmonovich	
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA EKONOMETRIK MODELLARDAN SAMARALI FOYDALANISH	654
Aydaniyazova Baxtigul Abilkasimovna	
MAMLAKATNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY JIHATLARI.....	658
Sagieva Moldir Orazbay qizi	
XORAZM VILOYATI EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING STRATEGIK OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	662
Yaqubov San'at Shonazarovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBINI AMALGA OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI.....	668
Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МОДЕЛЬ ЕГО АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ УЗБЕКИСТАНА.....	673
Мирсаидова Шахноза Арсланбековна	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBİ VA TAHLILINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI	678
Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ.....	682
Эргашбаева Нилуфар Мухаммадсайфуллаевна	
XORAZM VILOYATIDA ULGURJI VA CHAKANA SAVDONING STATISTIK TAHLILI.....	686
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA XALQAROLASHISHNING ASOSIY XUSUSIYATLARI.....	693
Jurayev Abror Turobovich	

O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA XALQAROLASHISHNING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Jurayev Abror Turobovich
Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi
E-mail: a.jurayev@buxdu.uz
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4108-3274>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston oliy ta'lim tizimida xalqarolashish jarayonining asosiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Muallif me'yoriy hujjatlar, rasmiy statistik ma'lumotlar va o'z so'rovnomasi natijalari asosida jarayonning oltita yetakchi xususiyatini ajratadi: jadal miqdoriy o'sish, davlat tomonidan boshqariladigan yuqoridan-pastga model, xalqaro filiallar sonining jadal ortishi, reytinglarda ishtirokning rag'batlantiruvchi roli, tashkiliy jihatdan xilma-xillik hamda xalqaro moliyalashtirishning strategik maqsadlar bilan yetarli darajada tizimli bog'lanmaganligi. Qiyosiy va PEST-tahlil O'zbekistonda institutsional-huquqiy va texnologik sharoitlar nisbatan qulay, iqtisodiy hamda inson kapitali bilan bog'liq omillar esa yanada takomillashtirishni talab qilishini ko'rsatadi. Muallif miqdoriy o'sish sifat jihatidan chuqurlashuv bilan to'liq muvozanatlashmaganini asoslaydi va jarayonni chuqurlashtirish uchun institutsional chora-tadbirlar taklif etadi. Natijalar O'zbekiston oliy ta'lim tizimining Markaziy Osiyoda transmilliy ta'lim markazi sifatida shakllanish imkoniyatlari kengayib borayotganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, xalqarolashish, transmilliy ta'lim, xalqaro filiallar, akademik mobillik, xalqaro reytinglar, GreenMetric, institutsional model.

Abstract. This article analyzes the key features of internationalization in Uzbekistan's higher education system. Drawing on normative documents, official statistics, and the author's own survey, the study identifies six leading features of the process: rapid quantitative growth, a state-driven top-down model, a steady increase in international branch campuses, the stimulating role of participation in rankings, structural diversity, and the insufficient systematic alignment of international funding with strategic goals. Comparative and PEST analysis shows that institutional-legal and technological conditions in Uzbekistan are relatively favorable, while economic and human capital-related factors require further improvement. The author argues that quantitative growth is not yet fully balanced with qualitative deepening and proposes institutional measures to strengthen the process. The findings indicate that Uzbekistan's higher education system has growing potential to develop as a transnational education hub in Central Asia.

Keywords: higher education, internationalization, transnational education, international branch campuses, academic mobility, international rankings, GreenMetric, institutional model.

Аннотация. В статье анализируются основные особенности процесса интернационализации системы высшего образования Узбекистана. На основе нормативных документов, официальной статистики и авторского опроса выделяются шесть ведущих особенностей данного процесса: быстрый количественный рост, управляемая государством модель «сверху вниз», устойчивое увеличение числа зарубежных филиалов, стимулирующая роль участия в рейтингах, организационное разнообразие, а также недостаточно системная связь международного финансирования со стратегическими целями. Сравнительный и PEST-анализ показывают, что институционально-правовые и технологические условия в Узбекистане являются относительно благоприятными, тогда как экономические факторы и факторы, связанные с человеческим капиталом, требуют дальнейшего совершенствования. Автор обосновывает, что количественный рост пока не в полной мере сбалансирован с качественным углублением процесса, и предлагает институциональные меры по его развитию. Результаты показывают, что система высшего образования Узбекистана обладает растущим потенциалом формирования в качестве транснационального образовательного центра Центральной Азии.

Ключевые слова: высшее образование, интернационализация, транснациональное образование, зарубежные филиалы, академическая мобильность, международные рейтинги, GreenMetric, институциональная модель.

KIRISH

So'nggi olti-yetti yilda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida sezilarli institutsional o'zgarishlar amalga oshirildi. Universitetlar soni ko'paydi, xorijiy hamkorlik kengaydi, xalqaro ta'lim dasturlari yo'lga qo'yildi. Ushbu o'zgarishlar umumiy holda xalqarolashish jarayoni bilan bog'liq. Bugun bu jarayon davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

O'zgarishning ko'lami ayrim raqamlarda yaqqol ko'rinadi. 2018–2022-yillarda mamlakatda 23 ta xorijiy universitet o'z kampusini ochdi; natijada O'zbekiston xalqaro filiallar soni bo'yicha Xitoy va Birlashgan Arab Amirliklaridan keyin dunyoda uchinchi o'ringa chiqdi [7]. Bunday sur'at nisbatan kam sonli davlatlarda kuzatiladi. Shu bois O'zbekiston tajribasi xalqaro tadqiqotchilar e'tiborini tortmoqda.

Biroq jarayonning tez sur'ati uning yetukligini anglatmaydi. Filiallar ochilishi, talabalar almashinuvi va shartnomalar soni ortgani holda, boshqaruvning chuqur o'zgarishi ortda qolishi mumkin. Aynan shu ziddiyat — ko'lam bilan sifat orasidagi tafovut — maqolaning asosiy muammosini belgilaydi. Maqolaning maqsadi O'zbekiston oliy ta'lim tizimida xalqarolashishning asosiy xususiyatlarini aniqlash, ularni tizimlashtirish va xalqaro kontekstda baholashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqarolashish tushunchasi xorijiy adabiyotda puxta ishlab chiqilgan. J. Knight uni "oliy ta'limning maqsadlari, vazifalari va faoliyatiga xalqaro hamda madaniyatlararo o'lchamlarni kiritish jarayoni" sifatida ta'riflaydi [1]. P. Altbach va J. Knight globallashtirish bilan xalqarolashishni farqlab, ikkinchisini birinчисiga ongli javob deb ko'rsatadi hamda filiallar, qo'shma dasturlar va xalqaro talabalar dasturini uning amaliy shakllari sifatida sanaydi [2]. H. de Wit va hammualliflari ta'rifga sifat va ijtimoiy hissa tamoyillarini qo'shadi [3], J. Hudzik esa "to'liq xalqarolashish" — barcha faoliyat yo'nalishlarini qamrab olish — zarurligini asoslaydi [4]. U. Teichler xalqarolashishni milliy tizimlar o'rtasidagi ongli strategik faoliyat deb qaraydi [5].

O'zbekiston va Markaziy Osiyoga oid tadqiqotlar boshqa qirrani ochadi. O.S. Uralov mamlakatda jarayon asosan miqdoriy ko'rsatkichlarga qaratilganini va nazariy jihatdan yetarlicha asoslanmaganini aniqlaydi [6]. B. Muratov va S. Wilkins O'zbekistonning transmilliy ta'lim markaziga aylanish jarayonini o'rganib, uni davlat tashabbusidagi, tez sur'atli va optimistik istiqbolga ega jarayon sifatida tavsiflaydi [7]. D. Ubaydullaeva esa, aksincha, xalqarolashish universitetlarda ko'pincha yuqoridan-pastga (top-down) boshqarilishini, muassasalarda mustaqil strategik yondashuv yetarli darajada shakllanmaganini xodimlar nuqtayi nazaridan empirik ko'rsatadi [8]. Qo'shni Qozog'iston tajribasini Z. Jumakulov va A. Ashirbekov davlat siyosati va akademik mobillik prizmasidan tahlil qiladi [9], N.H. Naqvi va I. Kheyfets esa O'zbekiston oliy ta'limini modernizatsiya qilish yo'nalishlarini Jahon banki hisobotida belgilaydi [10].

Filial (branch campus) hodisasini S. Wilkins va J. Huisman transmilliy strategiya sifatida konseptualashtiradi [11]. G. Blanco, L. Rumbley va H. de Wit reyting bilan xalqarolashish o'rtasidagi bog'liqlikni tahliliy jihatdan "baxtsiz ittifoq" deb baholab, reytinglarning jarayonga ikki tomonlama ta'sirini ko'rsatadi [12]. J. Beelen va E. Jones esa "uyda xalqarolashish" (internationalization at home) tushunchasini rivojlantirib, mobillikdan tashqaridagi mahalliy o'lchamga e'tiborni qaratadi [13]. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston misolida xalqarolashishning ayrim jihatlari (filiallar, mobillik, siyosat) o'rganilgan bo'lsa-da, jarayonning asosiy xususiyatlarini yaxlit tizimlashtiruvchi tadqiqot yetishmaydi [14]. Ushbu maqola shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kompleks yondashuv qo'llanildi. Xalqarolashish xususiyatlarini aniqlash uchun ikkita asosiy manba birlashtirildi: me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlili (institutsional asos) va muallif so'rovnomasi natijalari (n=96, empirik ma'lumot). Bu kombinatsiya tahlilning obyektivligini oshiradi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- hujjatlar tahlili usuli — 2017–2026-yillardagi strategik hujjatlar va akkreditatsiya talablarini o'rganishda;
- statistik-tavsifiy tahlil usuli — OTMIlar, xorijiy filiallar va talabalar sonidagi dinamikani baholashda;
- qiyosiy tahlil usuli — O'zbekiston ko'rsatkichlarini Markaziy Osiyo va Yevropa bilan solishtirishda;
- PEST-tahlil usuli — institutsional-huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik omillarni yaxlit ko'rishda;
- sotsiologik so'rovnoma usuli — OTM rahbariyati va mutaxassislari fikrini to'plashda qo'llanildi.

Manbalarni tanlashda faqat 2000-yildan keyin chop etilgan xalqaro va milliy tadqiqotlarga hamda rasmiy statistik ma'lumotlarga tayanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil O'zbekiston oliy ta'lim tizimida xalqarolashishning oltita asosiy xususiyatini ajratish imkonini berdi. Birinchi xususiyat — jadal miqdoriy o'sish. 2018–2024-yillarda OTMLar soni 72 tadan 213 taga, xorijiy filiallar 7 tadan 32 taga, xorijiy talabalar 1500 tadan 8500 taga ko'paydi (1-jadval). Bunday sur'at mintaqa miqyosida yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

1-jadval
O'zbekiston oliy ta'lim tizimida xalqarolashishning asosiy ko'rsatkichlari (2018–2024)¹

Ko'rsatkich	2018	2020	2022	2024
OTMLar soni	72	117	189	213
Xalqaro OTM filiallari	7	14	24	32
Xorijiy talabalar soni	1 500	3 200	5 800	8 500
Reytinglarda ishtirok (OTM)	3	8	15	22
Qo'shma ta'lim dasturlari	12	38	67	95

Ikkinchi xususiyat — davlat boshqaruvidagi yuqoridan-pastga model. Islohotlar markazdan boshqariladi, asosiy tashabbuslar vazirlik va strategik hujjatlar orqali yo'lga qo'yiladi. Bu yondashuv O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmonida belgilangan strategik vazifalar bilan izohlanadi [15]. Bir tomondan, bu model qisqa muddatda tashkiliy natijalarga erishish imkonini beradi va resurslarni jamlaydi. Ikkinchi tomondan, u universitetlarning mustaqil tashabbus ko'rsatish imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Ubaydullaeva xodimlar aynan shu markazlashuvni asosiy cheklov deb hisoblashlarini ko'rsatadi [8].

Uchinchi xususiyat — xalqaro filiallar sonining jadal ortishi. 2016-yildan keyingi islohotlar natijasida mamlakat qisqa vaqtda transmilliy ta'lim markaziga aylandi; 2023-yil holatiga ko'ra, 37 ga yaqin transmilliy ta'lim provayderi faoliyat yuritib, taxminan 30 ming talabani qamrab oldi [7]. Bu filiallar zamonaviy o'quv dasturlari va boshqaruv amaliyotini olib kirib, mahalliy universitetlarni ham o'zgarishga undamoqda [11]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son qarori oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish hamda xorijiy ta'lim tajribasini joriy etish uchun huquqiy-institutsional zamin yaratdi [16].

To'rtinchi xususiyat — reytinglarning rag'batlantiruvchi roli. Ul GreenMetric tizimida ishtirok etuvchi O'zbekiston OTMLari soni 2020-yildagi 25 tadan 2025-yilda 79 taga yetdi; bu ko'rsatkich mamlakatni Markaziy Osiyoda birinchi o'ringa qo'yadi (Qozog'iston — 28, Qirg'iziston — 3 OTM). Reytinglar universitetlarni o'zgarishga undaydi, biroq ishtirokning ixtiyoriyligi ularning tizimli ta'sirini cheklaydi. Blanco va hammualliflari ogohlantirganidek, reyting ko'rsatkichlarini asosiy maqsadga aylantirish xalqarolashishning mazmunan yetarli darajada chuqurlashmasligiga olib kelishi mumkin [12].

Beshinchi xususiyat — tashkiliy xilma-xillik. O'zbekistonda OTMLar davlat (112 ta, 53,1%), nodavlat (69 ta, 32,7%) va xorijiy filiallardan (30 ta, 14,2%) iborat. Bu xilma-xillik xalqarolashish sur'atini ham har xil qiladi: nodavlat va xorijiy OTMLar moliyaviy erkinligi tufayli yangilikni tezroq qabul qiladi, davlat universitetlarida esa jarayon markazlashgan tartibda kechadi. Oltinchi xususiyat — xalqaro moliyalashtirishning strategik maqsadlarga yetarli darajada tizimli bog'lanmaganligidir. 2025-yilda OTMLarning 67,7% xalqaro grant oldi (Erasmus+, Horizon Europe, KOICA, JICA), ammo bu mablag'lar ko'pincha akademik mobillik yoki tadqiqot uchun sarflanadi, tizimli institutsional o'zgarishga emas.

Ushbu olti xususiyat yonida yana bitta muhim jihat — "uyda xalqarolashish"ning nisbatan zaifligi — alohida e'tiborga loyiq. O'zbekistonda xalqarolashish ko'proq tashqi mobillik va filial ochish orqali o'lchanadi; o'quv rejalariga xalqaro mazmun kiritish, ingliz tilida dastur yuritish va mahalliy talabaga global kompetensiya berish esa nisbatan sekinroq rivojlanmoqda. Beelen va Jones ta'kidlaganidek, aynan "uyda xalqarolashish" talabalarning katta qismini qamrab oladi va shu bois strategik jihatdan muhim [13]. Til siyosati bu yerda hal qiluvchi omil: ingliz tilidagi dasturlar sekin kengaymoqda, professor-o'qituvchilarning xalqaro tajribasi esa yetarli emas. Demak, jarayonning tashqi ko'rinishi ichki mazmun bilan to'liq muvozanatlashmagan.

Oltita xususiyatni yaxlit ko'rish uchun xalqaro qiyosiy tahlil o'tkazildi (2-jadval). Tahlil O'zbekiston bir qator ko'rsatkichlarda mintaqa o'rtachasidan yuqori, ammo Yevropa yetakchilaridan hamon ancha ortda ekanini ko'rsatadi.

¹ Manba: rasmiy statistik ma'lumotlar va muallif hisob-kitoblari asosida [18].

2-jadval

Xalqarolashish xususiyatlari bo'yicha xalqaro qiyosiy tahlil²

Ko'rsatkich	O'zbekiston (2025)	Markaziy Osiyo*	Yevropa yetakchilari
Xalqaro filiallar (branch campus)	≈32	kam	yuqori
Xorijiy talabalar salmog'i	past	past	yuqori
UI GreenMetricda ishtirok	37,4% (79/211)	≈25%	≈85%
Xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan dasturlar	25,0%	≈20%	≈80%
Xalqaro grant olgan OTMLar	67,7%	o'rtacha	yuqori

Muallif so'rovnomasi natijalari bu xususiyatlarni yanada oydinlashtiradi. Respondentlar xalqarolashishni chuqurlashtirishda ikki asosiy to'siqni birinchi o'ringa qo'ydi: ixtisoslashgan bo'linmalar yetishmasligi va moliyaviy resurslarning cheklanganligi. Faqat 9,4% OTMda alohida barqarorlik yoki xalqarolashish bo'linmasi mavjud; qolganlarida bu vazifa sifat nazorati bo'limiga qo'shimcha yuk sifatida yuklatilgan. Aynan shu narsa ishning izchilligini pasaytiradi. ETH Zurich, NUS va Wageningen kabi yetakchi universitetlar tajribasi esa ixtisoslashgan muvofiqlashtiruvchi lavozimi jarayonni sezilarli tezlashtirishini ko'rsatadi. O'zbekiston OTMLari uchun ham kamida bir nafar to'liq stavkadagi koordinator tayinlash nisbatan kam xarajatli va samarali tashkiliy yechim bo'lishi mumkin.

Xususiyatlarni yaxlit baholash uchun PEST-tahlil qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, institutsional-huquqiy blok nisbatan kuchli bo'lib, me'yoriy hujjatlarda sohani rivojlantirishga qaratilgan ustuvor vazifalar belgilangan [15] Texnologik blok ham nisbatan qulay yo'nalish sifatida baholanadi: HEMIS raqamli platformasi va boshqa infratuzilma tayyor asos beradi. Iqtisodiy va ijtimoiy bloklar esa cheklovchi bo'lib qolmoqda — ESG va xalqarolashish loyihalari uchun alohida moliyaviy mexanizm yo'q, malakali kadrlar esa yetishmaydi. Boshqacha aytganda, imkoniyatlar to'siqlardan ko'p, ammo ulardan foydalanish tizimli koordinatsiyani talab qiladi.

Umumlashtirilsa, O'zbekistonda xalqarolashish tez, davlat yetakchiligidagi va ko'lam jihatidan ta'sirchan jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Ammo uning sifatii o'lchami — mustaqil institutsional strategiya, "uyda xalqarolashish" va barqaror moliyalashtirish — hali yetarlicha rivojlanmagan [13]. Miqdoriy o'sish sifat jihatidan chuqurlashuv bilan to'liq muvozanatlashmagan. Natijalarning asosiy ilmiy xulosa shundan iborat.

Xulosa va takliflar

O'tkazilgan tahlil O'zbekiston oliy ta'lim tizimida xalqarolashishning oltita asosiy xususiyatini aniqladi: jadal miqdoriy o'sish, davlat boshqaruvidagi yuqoridan-pastga model, xalqaro filiallar sonining jadal ortishi, reytinglarning rag'batlantiruvchi roli, tashkiliy xilma-xillik hamda xalqaro moliyalashtirishning strategik maqsadlar bilan yetarli darajada tizimli bog'lanmaganligi. Bu xususiyatlar birgalikda mamlakat oliy ta'lim tizimining mintaqada jadal rivojlanayotgan, biroq sifat jihatdan yanada takomillashtirishni talab qiladigan tizimlardan biri ekanini ko'rsatadi.

Jarayonni chuqurlashtirish uchun to'rtta yo'nalish taklif etiladi: xalqarolashish va barqarorlik ko'rsatkichlarini akkreditatsiya mezonlariga majburiy talab sifatida kiritish; ESG va xalqaro loyihalar uchun maqsadli moliyaviy rag'batlantirish tizimini yo'lga qo'yish; har bir yirik OTMda xalqarolashish/barqarorlik bo'yicha ixtisoslashgan muvofiqlashtiruvchi lavozimini tashkil etish; HEMIS platformasiga monitoring modulini qo'shib, jarayonni ma'lumotga asoslangan holda boshqarish. Ushbu chora-tadbirlar 2026–2030-yillarda bosqichma-bosqich amalga oshirilsa, O'zbekiston oliy ta'lim tizimi xalqarolashishda Markaziy Osiyo yetakchisiga aylanishi mumkin. Kelgusi tadqiqotlar bu xususiyatlarning har birini miqdoriy modellar orqali chuqur o'lchashga qaratilishi maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Knight J. Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales // *Journal of Studies in International Education*. 2004. Vol. 8, No. 1. P. 5–31. <https://doi.org/10.1177/1028315303260832>
2. Altbach P.G., Knight J. The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities // *Journal of Studies in International Education*. 2007. Vol. 11, No. 3–4. P. 290–305. <https://doi.org/10.1177/1028315307303542>

² Markaziy Osiyo bo'yicha ko'rsatkichlar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

3. de Wit H., Hunter F., Howard L., Egron-Polak E. *Internationalisation of Higher Education*. Brussels: European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, 2015.
4. Hudzik J.K. *Comprehensive Internationalization: From Concept to Action*. Washington: NAFSA, 2011. 44 p.
5. Teichler U. The Changing Debate on Internationalisation of Higher Education // *Higher Education*. 2004. Vol. 48, No. 1. P. 5–26. <https://doi.org/10.1023/B:HIGH.0000033771.69078.41>
6. Uralov O.S. Internationalization of Higher Education in Uzbekistan // *Social Sciences & Humanities Open*. 2020. Vol. 2, No. 1. Article 100015. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100015>
7. Muratov B., Wilkins S. The Development of Uzbekistan as a Transnational Higher Education Hub: Government and Institution Rationales, and Early Outcomes // *Journal of Higher Education Policy and Management*. 2024. Vol. 46, No. 5. P. 523–541. <https://doi.org/10.1080/1360080X.2024.2324404>
8. Ubaydullaeva D. The Internationalisation of Higher Education in Uzbekistan: Staff Perspectives on a Top-Down Process // *Europe-Asia Studies*. 2024. Vol. 76, No. 10. P. 1644–1667. <https://doi.org/10.1080/09668136.2024.2427694>
9. Jumakulov Z., Ashirbekov A. Higher Education Internationalization: Insights from Kazakhstan // *Hungarian Educational Research Journal*. 2016. Vol. 6, No. 1. P. 38–58. <https://doi.org/10.14413/HERJ.2016.01.03>
10. World Bank. *Uzbekistan: Modernizing Tertiary Education*. Washington, DC: World Bank, 2014. 137 p. <https://doi.org/10.1596/27992>
11. Wilkins S., Huisman J. The International Branch Campus as Transnational Strategy in Higher Education // *Higher Education*. 2012. Vol. 64, No. 5. P. 627–645. <https://doi.org/10.1007/s10734-012-9516-5>
12. Blanco G.L., Rumbley L.E., de Wit H. Rankings and Internationalization: An Unfortunate Alliance // *Research Handbook on University Rankings: Theory, Methodology, Influence and Impact* / eds. E. Hazelkorn, G. Mihut. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021. P. 137–149. <https://doi.org/10.4337/9781788974981.00019>
13. Beelen J., Jones E. Redefining Internationalization at Home // *The European Higher Education Area: Between Critical Reflections and Future Policies*. Cham: Springer, 2015. P. 59–72. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20877-0_5
14. Ubaydullaeva D. Ideological Discourses in Post-Soviet Uzbekistan: Internationalization of Higher Education as a Threat // *Journal of Political Ideologies*. 2024. Vol. 29, No. 2. P. 352–378. <https://doi.org/10.1080/13569317.2022.2104996>
15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4545884>
16. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-son qarori. <https://lex.uz/docs/-3171590>
17. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “2019–2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining ‘yashil’ iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4539502>
18. UNESCO Institute for Statistics. *Global Flow of Tertiary-Level Students* [online database]. Montreal: UIS. Available at: <http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow>. Murojaat sanasi: 03.07.2026.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>